

**ALISHER NAVOIY ASARLARIDA ZONIM KOMPONENTLI
FRAZELOGIK BIRLIKLARNING LINGVOMADANIY TAHLILI
LINGUOCULTURAL ANALYSIS OF ZOONYM-COMPONENT
PHRASEOLOGICAL UNITS IN ALISHER NAVOI'S WORKS**

Mo'ydinova Gulnigorxon

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Qiyosiy tilshunoslik va lingvistik
tarjimashunoslik mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: (PhD) **M. Umarova**

gulnigorxon09@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada Alisher Navoiy badiiy merosida qo'llangan zoonim komponentli frazeologik birliklarning lingvomadaniy xususiyatlari tahlil etiladi. Tadqiqotda shoir asarlarida uchraydigan bulbul, sher (arslon), ohu va mor (ilon) komponentlariga asoslangan turg'un birikmalar tasniflanib, ularning ramziy, estetik va madaniy mazmuni ochib beriladi. Maqola natijalari Sharq mumtoz adabiyoti frazeologiyasini o'rganishda hamda zamonaviy o'zbek lingvomadaniyatshunosligi nazariyasini boyitishda amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, frazeologik birlik, zoonim, lingvomadaniyat, ramziy ma'no, badiiy obraz, o'zbek mumtoz adabiyoti.

Abstract: This article analyzes the linguocultural features of zoonym-component phraseological units found in the literary heritage of Alisher Navoi. The study classifies stable expressions based on the components bulbul (nightingale), sher/arslon (lion), ohu (gazelle), and mor (snake) used in the poet's works, and reveals their symbolic, aesthetic, and cultural content. The findings are practically significant for the study of phraseology in Eastern classical literature and for enriching the theoretical framework of contemporary Uzbek linguoculturology.

Keywords: Alisher Navoi, phraseological unit, zoonym, linguoculturology, symbolic meaning, artistic image, Uzbek classical literature.

Alisher Navoiy ijodi o'zbek mumtoz adabiyotining yuksak cho'qqisi sifatida nafaqat badiiy mahorati, balki tilning leksik-frazeologik boyligini namoyon etishi bilan ham tilshunoslik uchun bitmas-tuganmas manba bo'lib xizmat qiladi. Shoirning g'azallari, dostonlari va nasriy asarlarida turg'un birikmalar — frazeologik birliklar (FB) keng qo'llanilib, ularning salmoqli qismi turli zoonim, ya'ni hayvon, qush yoki boshqa jonzot nomi komponentini o'z ichiga oladi.

Ma'lumki, frazeologik birlik tilning shunday turg'un birikmasiki, uning ma'nosi tarkibidagi so'zlarning oddiy yig'indisidan kelib chiqmaydi⁸. Tarkibida zoonim komponenti bo'lgan FBlar esa, o'z navbatida, xalqning hayvonot olamiga bo'lgan munosabati, mifologik tasavvurlari va estetik qarashlarini muayyan ramziy obrazlar orqali ifodalaydi.

Navoiy ijodida zoonimlarning rang-barang qo'llanishi — bu hodisani Sharq mumtoz adabiyotining an'anaviy obrazlari tizimi bilan chambarchas bog'langan deb qarash zarur⁹. Shu sababli ushbu mavzu nafaqat lingvistik, balki lingvomadaniy nuqtai nazardan ham dolzarbdir.

Maqolaning maqsadi — Alisher Navoiy asarlarida qo'llangan zoonim komponentli frazeologik birliklarning ayrim namunalarini tasniflash, ularning lingvomadaniy mazmunini ochib berish va Sharq adabiy an'anasidagi ramziy obraz tizimi bilan o'zaro aloqasini ko'rsatishdan iborat. Tadqiqot davomida tasviriy, qiyosiy-tarixiy va lingvomadaniy tahlil usullaridan foydalanildi.

Mavzuning ilmiy yangiligi shundaki, Navoiy asarlaridagi zoonim komponentli frazeologik birliklar shu kungacha asosan adabiyotshunoslik nuqtai nazaridan, ya'ni badiiy obraz sifatida tahlil qilinib kelingan bo'lsa, mazkur ishda ular til hodisasi sifatida — frazeologik birlik darajasida — lingvomadaniy yondashuv asosida tadqiq etilmoqda. Bu yondashuv shoir tilining madaniy-semantik qatlamlarini yangidan ko'rib chiqish imkonini beradi.

Tadqiqotning nazariy asoslari. Zamonaviy tilshunoslikda frazeologik birliklarni lingvomadaniy yondashuv asosida tadqiq etish alohida yo'nalish sifatida shakllangan.

Frazeologik birliklarni lingvomadaniy yondashuv asosida o'rganish XX asr oxiridan boshlab tilshunoslikning mustaqil yo'nalishiga aylandi. V.N.Teliya kontsepsiyasiga ko'ra, FB tilning shunday birligi sifatida xalq madaniyatining ramziy kodi vazifasini bajaradi va etnomadaniy mazmuni avloddan avlodga uzatadi¹⁰. V.A.Maslova esa lingvomadaniyatshunoslik fanining asosiy vazifasi sifatida til birliklarida moddiylashgan madaniy mazmuni aniqlashni belgilaydi¹¹. O'zbek tilshunosligida bu yo'nalishdagi tadqiqotlar Sh.Rahmatullayev, A.Mamatov, B.Yo'ldoshev, E.Begmatov singari olimlarning ishlarida o'z ifodasini topgan.

⁸Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1992. – Б. 6.

⁹Маллаев Н. Алишер Навоий ва халқ ижодиёти. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1974. – Б. 142.

¹⁰Telia V.N. Russkaya frazeologiya: Semanticheskiy, pragmaticheskiy i lingvokulturologicheskiy aspekt. – Moskva: Shkola «Языки русской культуры», 1996. – С. 215.

¹¹Маслова В.А. Лингвокультурология. – Москва: Академия, 2001. – С. 37.

A.Mamatov frazeologik birliklarning shakllanishida xalq tafakkuri va etnik mentalitetning aks etishini ta'kidlaydi¹². Aynan shu jihat zoonim komponentli FBlarda yaqqol ko'zga tashlanadi: hayvon va qush nomlari odam haqida hukm chiqarish, sevgi-muhabbat tuyg'usini ifodalash, yor yoki dushmanga ta'rif berish kabi vazifalarni bajaradi. Navoiy ijodida bu tendentsiya alohida badiiy yuksaklik kasb etadi.

Bulbul komponentli frazeologik birliklar.

Sharq mumtoz adabiyotida bulbul (to'ti-shaylik, navogarlik, oshiqlik ramzi) eng faol qo'llanuvchi zoonim hisoblanadi. Navoiy ijodida bu obraz o'nlab turg'un birikmalarda uchraydi: bulbuli shaydo, bulbuli notiq, bulbuli zor, bulbuli xushilhon va boshqalar. Bu birikmalarning umumiy mazmuniy markazida — gulga (yorga) zor bo'lgan, faryod chekuvchi oshiq obrazi turadi¹³.

Bulbuli shaydo birikmasi shoir g'azallarida lirik qahramon — ishqdan jununga uchragan oshiqning ramziy nomi sifatida keladi. Bu yerda zoonim o'zining biologik denotativ ma'nosini deyarli yo'qotib, sof badiiy-ramziy ma'no kasb etgan. Frazeologik birlik tarkibidagi "shaydo" so'zi — "devona, oshiq, telba" ma'nosini ifodalab, oshiqning ruhiy holatini kuchaytiradi¹⁴. Bunday qo'llanish nafaqat o'zbek mumtoz adabiyotiga, balki butun fors-tojik she'riy an'anasiga xos universal frazeologik model ekanligini ta'kidlash lozim.

Lingvomadaniy nuqtai nazardan, bulbul-gul juftligi Sharq dunyosida ishq-muhabbatning ramzi sifatida shakllangan barqaror obrazlar tizimini hosil qiladi. Aynan shu sababli zamonaviy o'zbek tilida ham "bulbul kabi sayrash", "bulbulga aylanmoq" shaklidagi turg'un birikmalar saqlanib qolgan. Bu hodisa Navoiy davri til materialining hozirgi adabiy tilga uzluksiz o'tganini, ya'ni mumtoz til merosining tirik an'ana sifatida davom etayotganini ko'rsatadi.

Sher (arslon) komponentli frazeologik birliklar.

Sher va uning sinonimi arslon obrazi mardlik, jasorat, qudrat ramzi sifatida Navoiy dostonlarida — ayniqsa "Xamsa"ning jangu jadal sahnalarida — keng qo'llaniladi. Shoir tilida sheri jang, sheri ner, sheri yali, arsloni mayhob kabi turg'un birikmalar pahlavon yoki shohga ta'rif berishda obrazli vosita bo'lib xizmat qiladi¹⁵.

Bu birliklar tarkibidagi zoonim komponenti odamga ko'chirilib, uning eng yuksak insoniy fazilatlari — botirlik, ulug'vorlik, izzat-nafs himoyasini metaforik

¹²Mamatov A. Hozirgi zamon'zbek adabiy tili da leksik va frazeologik norma muammolari. – Toshkent: Fan, 1991. – B. 87.

¹³Hayitmetov A. Navoiy lirikasi. – Toshkent: Fan, 1961. – B. 78.

¹⁴Алишер Навоий. Хазойин ул-маоний. Фаройиб ус-сиғар. – Toshkent: Фафур Фулом, 1959. – Б. 112.

¹⁵Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. 20 томлик. 3-том. – Toshkent: Fan, 1988. – Б. 64.

tarzda ifodalaydi. Navoiyning Iskandar yoki Farhod kabi qahramonlariga nisbatan qoʻllangan “sheri jang” birikmasi — pahlavonning faqat jismoniy emas, balki ma’naviy kuch-qudratini ham qamrab oladi. Demak, bu yerda zoonim oddiy taqqoslash emas, balki murakkab estetik kategoriyaning til vositasidir.

Diqqatga molik jihati shundaki, hozirgi o‘zbek tilida “sher yurak”, “arslondek mard”, “sher kabi otilmoq” shaklidagi frazeologik birliklarning saqlanib kelishi Navoiy davri til mahsulining tirik an’ana sifatida davom etayotganini ko‘rsatadi.

Ohu komponentli frazeologik birliklar.

Ohu (kiyik, jayron) Sharq lirikasida — yor go‘zalligi, ko‘zning maftunkor nigohi va beozor nazokat ramzi. Navoiy g‘azallarida ohu ko‘z, ohuyi vahshiy, ohuyi mushkin kabi birikmalar yor portretining ajralmas qismidir¹⁶. Bu birikmalardagi “ohu” komponenti yor go‘zalligining noziklikni, qochqoq tabiatni va go‘zal ko‘zlarni bir vaqtning o‘zida ifodalovchi murakkab ramziy ma’noga ega.

Lingvomadaniy nuqtai nazardan, ohu obrazi turkiy va fors-tojik xalqlari poetik tafakkurida muqim o‘rin tutadi. “Ohuyi mushkin” — ya’ni mushk hidi taratuvchi ohu — Xitoy va Tibet hududlaridan keltiriluvchi qimmatbaho mushk bilan bog‘liq tasavvurni aks ettiradi. Demak, bu frazeologik birlik nafaqat estetik, balki tarixiy-madaniy mazmunni ham ifodalaydi: u Buyuk Ipak yo‘li bo‘ylab kechgan savdo-iqtisodiy aloqalar va madaniy almashinuvlarning ham bilvosita izini tashiydi.

Mor (ilon) komponentli frazeologik birliklar.

Mumtoz adabiyotda ilon (mor) obrazi ikki xil — bir tomondan xavf-xatar, vasvasa, dushmanlik, ikkinchi tomondan esa go‘zallik (yorning sochining buralib tushishi) ramzi sifatida qo‘llanadi. Navoiy ijodida mori zulf, mori shahnoz, mori kajravish kabi birikmalar diqqatga sazovor¹⁷. Ulardan birinchisi — yor sochining buralma, jingalakligini ilonning egilib turgan tanasiga o‘xshatish; ikkinchisi — yorning chiroyli, lekin ko‘ngillarni zaharlovchi ta’siri; uchinchisi esa egri, hiylakor xulq-atvorni ifodalaydi.

Bu yerda diqqatga molik holat shundaki, bir xil zoonim komponenti turli FBlar tarkibida bir-biriga zid ramziy ma’nolarni ham, o‘xshash ma’nolarni ham bera oladi. Bu hodisa frazeologik birliklarning kontekstual bog‘liqligini va Navoiy tilining cheksiz ifoda imkoniyatlarini ko‘rsatadi.

Boshqa zoonim komponentli birliklar.

¹⁷Yo‘ldoshev B. Hozirgi o‘zbek adabiy tilida frazeologik birliklarning funksional-uslubiy xususiyatlari. – Samarqand: SamDU nashri, 1993. – B. 54.

Yuqorida tahlil etilgan birliklardan tashqari Navoiy asarlarida tovusi joni (yor go‘zalligi), kabki dariy (o‘ynoqi yurish), humoyi davlat (baxt-saodat parrandasi), boyqushi vayron (g‘amgin yolg‘iz ko‘ngil), fili dimog‘ (ulug‘vorlik, salobat) kabi ko‘plab zoonim komponentli FBlar uchraydi¹⁸. Ularning har biri alohida ilmiy izlanish mavzusi bo‘lishga loyiq.

Bunday birliklarning umumiy xususiyati — ularda zoonim komponenti o‘zining bevosita biologik ma’nosidan ko‘proq, ramziy-madaniy mazmunda kelishidir. Aynan shu xususiyat Navoiy frazeologiyasini lingvomadaniy yondashuv asosida tadqiq qilishni dolzarb ilmiy vazifa qilib qo‘yadi.

XULOSA

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, quyidagi xulosalarni keltirish mumkin. Birinchidan, Alisher Navoiy asarlaridagi zoonim komponentli frazeologik birliklar Sharq mumtoz adabiyoti an’anasiga xos bo‘lgan ramziy obrazlar tizimining til vositasi sifatida shakllangan va shu tizimga xizmat qiladi. Ikkinchidan, ushbu birliklarda zoonim komponenti o‘zining bevosita biologik denotativ ma’nosidan ramziy-estetik mazmunga ko‘chadi va lingvomadaniy konnotatsiyalar bilan boyiydi.

Uchinchidan, bulbul, sher, ohu va mor singari komponentlar nafaqat Navoiy ijodida, balki butun mumtoz turkiy va fors-tojik adabiyotida universal frazeologik modellarni hosil qilgan. Bu hodisa madaniyatlararo aloqalar va Buyuk Ipak yo‘li mintaqasidagi sivilizatsion o‘zaro ta’sirning til darajasidagi in’ikosi sifatida ham qaralishi mumkin. To‘rtinchidan, Navoiy davri zoonim komponentli FBlarining muayyan qismi hozirgi o‘zbek adabiy tilida saqlanib qolgan bo‘lsa-da, ularning semantik-stilistik salohiyati hali to‘liq o‘rganilgan emas.

Mavzu bo‘yicha kelgusi tadqiqotlar Navoiy asarlaridagi zoonim komponentli FBlarning keng qamrovli korpusini tuzish, ularni boshqa Sharq tillaridagi muqobil birliklar bilan qiyosiy tahlil qilish hamda tarjimashunoslik nuqtai nazardan baholashga yo‘naltirilishi maqsadga muvofiqdir.

TAKLIF VA TAVSIYALAR

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

1. Ilmiy-tadqiqot sohasida. Alisher Navoiyning to‘liq asarlari tarkibidan zoonim komponentli frazeologik birliklarni qamrab olgan elektron lingvomadaniy lug‘at-korpusini tuzish maqsadga muvofiqdir. Bunday korpus tilshunos, adabiyotshunos va tarjimashunos olimlar uchun ishonchli manba bo‘lib xizmat qiladi.

¹⁸Бегматов Э., Мадвалиев А. Ўзбек тили лексикологияси. – Тошкент: Фан, 1981. – Б. 198.

2. Oliy ta'lim jarayonida. “Mumtoz o‘zbek adabiyoti tili”, “Frazeologiya” va “Lingvomadaniyatshunoslik” kurslarida zoonim komponentli FBlarni alohida mavzu sifatida kiritish hamda Navoiy ijodi materialini amaliy mashg‘ulot manbai sifatida keng qo‘llash tavsiya etiladi. Bu talabalarda mumtoz til va madaniyat haqida chuqur tasavvur shakllantiradi.

3. Lug‘atchilik va leksikografiya sohasida. Yangi nashr etilayotgan o‘zbek tilining frazeologik va izohli lug‘atlarida zoonim komponentli FBlarning lingvomadaniy izohlari kengaytirilishi, ularning Navoiy asarlaridagi qo‘llanishiga oid manba ko‘rsatkichlari berilishi lozim.

4. Tarjimashunoslik amaliyotida. Navoiy asarlarini chet tillarga (xitoy, ingliz, fransuz, koreys, vyetnam va b.) tarjima qilishda zoonim komponentli FBlarning ramziy ma’nolarini saqlash uchun maxsus tarjima uslubiy ko‘rsatmasi (yoki qo‘llanmasi) ishlab chiqilishi maqsadga muvofiqdir. Aks holda, mumtoz badiiy obrazlar tizimi tarjimada o‘z mazmunini yo‘qotish xavfi mavjud.

5. Qiyosiy-tipologik tadqiqotlarda. Navoiy ijodidagi zoonim komponentli FBlarni boshqa Sharq tillari (xitoy, fors-tojik, vyetnam, koreys) frazeologiyasi bilan qiyosiy o‘rganish — Buyuk Ipak yo‘li mintaqasidagi madaniyatlararo aloqalarning til darajasidagi izlarini aniqlashga xizmat qiladi. Bu yo‘nalishni yangi avlod tadqiqotchilari uchun istiqbolli ilmiy mavzu sifatida tavsiya etamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1992. – 304 б.
2. Маматов А. Ҳозирги замон ўзбек адабий тилида лексик ва фразеологик норма муаммолари. – Тошкент: Фан, 1991. – 184 б.
3. Маллаев Н. Алишер Навоий ва халқ ижодиёти. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1974. – 384 б.
4. Hayitmetov A. Navoiy lirikasi. – Toshkent: Fan, 1961. – 246 b.
5. Yo'ldoshev B. Hozirgi o'zbek adabiy tilida frazeologik birliklarning funksional-uslubiy xususiyatlari. – Samarqand: SamDU nashri, 1993. – 156 b.
6. Telia V.N. Russkaya frazeologiya: Semanticheskii, pragmaticheskii i lingvokulturologicheskiy aspekti. – Moskva: Shkola «Языки русской культуры», 1996. – 288 с.
7. Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 томлик. 3-том. – Тошкент: Фан, 1988. – 616 б.

8. Алишер Навоий. Хазойин ул-маоний. Ғаройиб ус-сиғар. – Тошкент: Ғафур Ғулом, 1959. – 512 б.
9. Маслова В.А. Лингвокультурология. – Москва: Академия, 2001. – 208 с.
10. Бегматов Э., Мадвалиев А. Ўзбек тили лексикологияси. – Тошкент: Фан, 1981. – 312 б.